

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH
KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI IFODALOVCHI
KOEFFITSIYENTLARINI TAHLILI**

G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich¹

¹**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali**

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

ORCID: 0000-0004-8240-5681

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: Korxonalar barqarorligini eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bu moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichidir. Ishlab chiqarish korxonalarida daromadlar xarajatlar tarkibiy o'zgarishlar, o'z mablag'larini mablag'larni erkin tasarruf etishi, ulardan samarali foydalanish, doimiy ishlab chiqarish va sotishning mukammal sikl aylanish uzluksizligi ta'minlash kabi korxonalar moliyaviy barqarorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: avtonomiya koeffitsiyenti; kapitallashuv koeffitsiyenti aktivlarni qoplash koeffitsiyenti, moliyaviy qaramlik koeffitsiyenti

Abstract: One of the most important indicators of enterprise stability is the indicator of financial stability. Indicators representing the financial stability of the enterprise, such as income, expenses, structural changes in production enterprises, free disposal of funds, their effective use, and ensuring the continuity of the perfect cycle of continuous production and sales, are analyzed.

Key words: autonomy ratio, capitalization ratio (capitalization ratio), asset coverage ratio, investment coverage ratio, interest coverage ratio, financial dependency ratio.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Korxonalarining moliyaviy barqarorligi tahlili borasida MDH va respublikamiz iqtisodchi olimlaridan Abdulkarimov I.T., Akramov E.A., Bakanov M.I., Xasanov B.A, Do'stmuratov R.D., Pardayev M.Q., To'laxo'jaeva M.M., Kovalev V.V., Kravchenko L.I., Paliy V, Nelson A, Saviskaya G.V., Sheremet A.D va Shoalimov A.X.lar katta hissa qo'shganlar. Ushbu tadqiqotlarda bozor munosabati shakllanayotgan bugungi kun iqtisodiy nazariyasiga asoslanib, korxonalarini moliyaviy holatini tahlil qilish masalalari tadqiq qilingan.

Iqtisodchi olim M.Q.Pardayevning fikricha: "Korxonalar moliyaviy ahvolini baholash mulkiy holat; likvidlilik; moliyaviy barqarorlik; moliyaviy natijalar; ishga oid faollikni ifodalovchi ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi"¹

Iqtisodchi olim E.A.Akramovning fikricha: "Korxonalarining moliyaviy barqarorligi holatini tahlil qilish, ya'ni moliyaviy tahlil – bu keng ko'rsatkichlar yordamida, kompleks usullardan foydalanilib korxonalarining moliyaviy resurslari borligini, holatini, joylashganligi va ulardan foydalanish darajasini ifodalashdir"²

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda baholash, tizimli tahlil, umumlashtirish, guruhlash, kuzatish, tahlilning mantiqiy va taqqoslama usullari, qiyosiy tahlil, nazorat, kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy barqarorlikni xarakterlovchi ko'rsatkichlar tizimi quyidagi ikkita tarkib bo'yicha guruhlanishi ham mumkin:

1. Aktivlar, kapital va majburiyatlarning tarkibiy tuzilishi bo'yicha moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari. Ular qatoriga moliyaviy mustaqillik (avtonomiya), moliyaviy qaramlik, o'z va qarz mablag'lari nisbati, qoplash koeffitsiyenti va boshqa ko'rsatkichlarni kiritish mumkin. Mazkur qator bo'yicha moliyaviy barqarorlikni xarakterlovchi ko'rsatkichlar sifatida boshqa manbalarda uzoq muddatli

1 Pardayev M.Q., Isroilov J.I., Isroilov B.I. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. T.:Print Line Group, 2017.-533 b

2 Akramov E.A. Korxonalarining moliyaviy holati tahlili. O'quv q'llanma. – T., 2007

aktivlar, joriy aktivlar, o'z mablag'lari manbasi va majburiyatlar bilan bog'liq ko'rsatkichlarini alohida tarkiblash tartibi belgilangan;

2. Aktivlarni moliyalashtirish bilan bog'liq barqarorlik ko'rsatkichlari. Mazkur ko'rsatkichlarga o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik, manevrlik koyeffitsiyenti, tovar-moddiy zaxiralarning o'z mablag'lari hisobiga moliyalashtirilishi, sof aylanma aktivlar naqdligi ya'ni, o'z aylanma mablag'larining turli aktivlar va kapitalga nisbati orqali hisob-kitob qilinuvchi koyeffitsiyentlar kiradi.

Moliyaviy barqarorlikning barcha ko'rsatkichlari bo'yicha O'zbekiston va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari amaliyotida me'yor darajalarini belgilashga amal yetiladi. Lekin ushbu amaliyotdan xalqaro tajribada foydalanilmaydi.

Moliyaviy barqarorlikni baholashda yana bir muhim farqli jihat ularning mutlaq ifodada o'rganilishi bilan ham xarakterlanadi. Mazkur tartib bo'yicha moliyaviy barqarorlikning uchta muhim ko'rsatkichi baholanadi. Mazkur ko'rsatkichlar qatoriga quyidagilar kiritiladi:

1. O'z aylanma mablag'larining naqdligi (O'AMN);

$$\mathbf{O'AMN = O'MM - UMA} \quad (1)$$

Bunda: O'MM – O'z mablag'lari manbasi

UMA – uzoq muddatli aktivlar

2. Zaxira va xarajatlarni o'z va qarz mablag'lari hisobiga moliyalashtirish manbasi (O'QMHM);

$$\mathbf{O'QMHM = O'AMN + UMKQ} \quad (2)$$

Bunda: UMKQ – uzoq muddatli kreditlar va qarzlar

3. Zaxira va xarajatlarni jami manbalar hisobiga moliyalashtirish manbasi (JMHM)

$$\mathbf{JMHM = O'QMHM + QMKQ} \quad (3)$$

Bu yerda: QMKQ – qisqa muddatli kreditlar va qarzlar (ular qatoriga mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisob-kitoblar ham qo'shiladi)

1-jadval

**Uzoq muddatli aktivlarning o'z va qarz mablag'lari hisobiga
 moliyalashtirish koyeffitsiyentlari**

Ko'rsatkichlar	Aniqlanishi	Me'yor darajasi
Uzoq muddatli aktivlarni (UMA) o'z mablag'lari manbasi (O'MM) hisobiga ta'minlanish koyeffitsiyenti	O'MM/UMA	1,0 dan yuqori
Uzoq muddatli aktivlarning o'z va uzoq muddatli majburiyatlar (UMM) hisobiga ta'minlanish koyeffitsiyenti	O'MM+UMM/UMA	Minimum 1,0 ga teng deb

2-jadval

**Zaxira va xarajatlarni manbalash yuzasidan mablag'lar naqdligini va
 moliyalashtirish darajasini hisob-kitobi**

Ko'rsatkichlar	Aniqlanishi	Zaxira va xarajatlarning moliyalashtirish holati (+,-)
O'z aylanma mablag'larining naqdligi (O'AMN)	O'MM – UMA	O'AMN – ZX
O'z mablag'lari va uzoq muddatli qarz mablag'larining naqdligi (O'UMMN)	O'MM + UMM – UMA	O'UMMN – ZX
Jami mablag'larning naqdligi (JMN)	O'MM + UMM – UMA + QMM	JMN – ZX

Zaxira va xarajatlarni manbalashda (2-jadval) mablag'lar yetarliligi va yetishmasligini koyeffitsiyent usulida ham hisob-kitob qilish mumkin. Koyeffitsiyent usuli zaxira va xarajatlarni moliyalashtirishdagi holatni qiyosiy o'rganish, uning ijobiy siljishlarini o'rganishda muhim hisoblanadi.

3-jadval

Aylanma mablag‘lar bilan ta‘minlanganlik koyeffitsiyentlari

Ko‘rsatkichlar	Aniqlanishi	Me‘yor darajasi
1. O‘z aylanma mablag‘lari bilan ta‘minlanganlik koyeffitsiyenti	O‘AMN / ZX	0,6-0,8
2. O‘z mablag‘lari va uzoq muddatli qarz mablag‘lari bilan ta‘minlanganlik koyeffitsiyenti	O‘UMMN / ZX	Minimum 1,0 ga teng
3. Jami mablag‘lar bilan ta‘minlanganlik koyeffitsiyenti	JMN / ZX	1 dan yuqori

Zaxira va xarajatlarning o‘z aylanma mablag‘lari bilan ta‘minlanganlik koyeffitsiyenti, joriy aktivlarning o‘z aylanma mablag‘lari bilan ta‘minlanganlik koyeffitsiyentining tarkibiy qatori hisoblanadi. Zaxira va xarajatlarni tegishli manbalar hisobidan moliyalashtirishning amaldagi holatidan kelib chiqib korxonaning barqarorlik darajasiga ham baho berish mumkin. Amaldagi normalar quyidagi shartlar asosida tuzib chiqilgan.

Xo‘jalik sub‘yektlari moliyaviy barqarorligi tahlili ikki yo‘nalishda olib boriladi:

Korxonaning moliyaviy holati haqida yanada to‘liq ma‘lumotlar olish uchun ularning to‘liq kompleks tahlilini o‘tkazish maqsadga muvofiq

4-jadval

Moliyaviy barqarorlikning mutlaq ifodalari bo‘yicha tarkiblanish shartlari

Zaxira va xarajatlarning tegishli mablag‘lar hisobiga moliyalashtirish manbalari			
O‘AMN > ZX	O‘AMN < ZX	O‘AMN < ZX	O‘AMN < ZX
O‘AMN + UMM > ZX	O‘AMN + UMM > ZX	O‘AMN + UMM < ZX	O‘AMN + UMM < ZX
JM > ZX	JM > ZX	JM > ZX	JM < ZX
1. Mutlaq moliyaviy barqaror holat	2. Normal (mo‘tadil) moliyaviy barqaror holat	3. Nobarqaror holat	4. Tang (inqiroz) holatdagi nobarqarorlik

Korxonada moliyaviy ishlab chiqarish zaxiralarini moliyalashtirishda o‘z mablag‘lari, qarz mablag‘lari yetarliligi va yetishmasligi tahlili yuzasidan shuni ta‘kidlash lozimki, o‘tgan davrga nisbatan joriy davrda ko‘rsatkichlar ijobiy tomonga o‘zgargan. Zaxira va xarajatlarni moliyalashtirishning ikkita sharti bajarilgan.

Korxonada moliyaviy barqarorligining mutlaq ifodasini umumiy jihatdan ijobiy baholash mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni baholashda moliyaviy koeffitsiyentlarning hisob-kitobida qandaydir yagona tizimga tayanilmaydi. Ularning turli manbalarda turlicha turlari va tarkibi keltiriladi.

Moliyaviy barqarorlik koeffitsiyentlari – kompaniya yegallari va kreditorlar o‘rtasidagi tavakkalchilikning qanday taqsimlanganligini ko‘rsatadi.

5-jadval

Moliyaviy barqarorlikning o‘z mablag‘lari va majburiyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘rsatkichlari

Koeffitsiyentlar	Aniqlanishi	Belgilar izohi
Moliyaviy mustaqillik (avtonomiya) koeffitsiyenti	$O'MM/BJ$	$O'MM$ – O‘z mablag‘lari manbasi BJ – Jami mablag‘lar
O‘z mablag‘lari manbasi va majburiyatlar nisbati koeffitsiyenti	$O'MM/M$	M – Majburiyatlar
Moliyaviy qaramlik koeffitsiyenti	$BJ/O'MM$	BJ – Balans jami
Jalb qilingan sarmoyaning jamlanganlik koeffitsiyenti	JQK/JK	JQK – Jalb qilingan kapital (M) JK – Jami kapital (BJ)
Xususiy kapitalning manyovrlilik koeffitsiyenti	$O'AMN/XK$	$O'AMN$ – O‘z aylanma mablag‘lari naqdligi
Moliyaviy barqarorlik koeffitsiyenti	$O'MM/JQK$	JQK – Jalb qilingan kapital (M)
Majburiyatlarning o‘z mablag‘lariga nisbati koeffitsiyenti	$M/O'MM$	M – Majburiyatlar $O'MM$ – O‘z mablag‘lari manbasi
Qarz kapitalini to‘planganlik koeffitsiyenti	M/BJ	M – Majburiyatlar (qarz kapitali) BJ – Jami mablag‘lar

Uzoq muddatli majburiyatlarning jami mablag'lar va majburiyatlar tarkibidagi salmog'i koyeffitsiyenti	UMM/ BJ, M	UMM – Uzoq muddatli majburiyatlar
Joriy majburiyatlarning jami mablag'lar va majburiyatlar tarkibidagi salmog'i koyeffitsiyenti	JM/ BJ, M	JM – Joriy majburiyatlar
Kreditorlik majburiyatlarining jami mablag'lar va majburiyatlardagi salmog'i koyeffitsiyenti	KM/ BJ, M	KM – Kreditorlik majburiyatlari

Korxonalar moliyaviy barqarorligiga baho berishda avtonomiya, moliyaviy qaramlik, o'z va qarz mablag'lari nisbati, o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik, manyovrlilik, xususiy kapitalning jamlanish koyeffitsiyentlariga muhim ahamiyat qaratiladi.

Xalqaro amaliyotda moliyaviy barqarorlikning muhim ko'rsatkichlari qatoriga: avtonomiya koyeffitsiyenti; kapitallashuv koyeffitsiyenti (sapitalization ratio); aktivlarni qoplash koyeffitsiyenti (asset coverage ratio); investitsiyalarni qoplanish koyeffitsiyenti; foizlarni qoplash koyeffitsiyenti (Interest coverage ratio); moliyaviy qaramlik koyeffitsiyenti (Debt ratio); majburiyatlarning YEBITDA ga nisbati koyeffitsiyentlari kiradi. Mazmun jihatdan ularning qiyosiy farqlanishi amaldagi tartiblardan farqlanmaydi. Shu bilan birga, bugungi kunda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tilishi yoki ularga transformatsiyalash amaliyotining joriy yetilishi bilan aniqlanadigan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarining bir xil shakliga ham o'tilmoqda.

7-jadval

“ARK STROY GROUP” MCHJ moliyaviy barqarorlik koeffitsiyentlari tahlili

Ko‘rsatkichlar	2023-Yil boshi	2023Yil oxiri	Me‘yoriy darajasi
Avtonomiya koeffitsiyenti (480/780)	0,34	0,57	0,5-1,0
Moliyaviy barqarorlik koeffitsiyenti ((480+490)/780)	0,34	0,57	0,6-1,0
Joriy likvidlik koeffitsiyenti (390/600)	1,29	2,00	2,0-3,0
Tez likvidlik koeffitsiyenti ((320+370+210)/600)	1,20	1,90	1,0-2,0
Mutloqlikvidlik koeffitsiyenti ((320+370)/600)	0,002	0,121	0,2-1,0
TMZ larni o‘z aylanma mablag‘lari bilan qoplanishi koeffitsiyenti ((480+490-130)/140)	3,08	9,97	0,6-0,8
Manevrlilik koeffitsiyenti ((480+490-130)/480)	0,55	0,76	>0,5

Yuqoridagi ma’lumotlaridan ma’lum bo‘ladiki, “ARK STROY GROUP” MCHJ ning moliyaviy holati ancha ijobiy tomonga o‘zgargan. Xususan, jamiyatning avtonomiya koeffitsiyenti yil oxirida 0,57 ni (yil boshida 0,34) tashkil etgan. Me‘yoriy darajasi esa minimum 0,5 ni tashkil etadi, korxonada esa minimumdan yuqori, ya’ni yil oxirida korxonada moliyaviy mustaqillikka erishgan. Moliyaviy barqarorlik koeffitsiyenti korxonada uzoq muddatli kredit va qarzlarni bo‘lmagan bo‘ls moliyaviy mustaqillik ko‘rsatkichi bilan bir xil miqdorga ega. Joriy likvidlik koeffitsiyenti hisobot yilida 2 ga teng, yil boshiga nisbatan 0,71 ga oshgan. Tez likvidlik koeffitsiyent hisobot yilida 2 ga teng, yil boshiga nisbatan 0 ga oshgan. Mutloq likvidlik koeffitsiyent hisobot yilida 0.121 ga teng, yil boshiga nisbatan 0,119 ga oshgan. Mazkur holat korxonada to‘lov qobiliyatining o‘tgan yilga nisbatan oshganligini bildiradi.

Tovar moddiy zaxiralarni o‘z aylanma mablag‘lari bilan qoplanishi koeffitsiyenti hisobot yilida 9,97 ga teng bo‘lgan, yil boshiga nisbatan 6,89 ga oshgan. Bunga, o‘z aylanma mablag‘larining yil boshiga nisbatan yuqori sur’atda oshishi

sabab bo'lgan.

Manevrlik koeffitsiyenti hisobot yilida 0,76 ga teng bo'lgan va yil boshiga nisbatan 0,21 ga oshgan. Bunga, korxonada Aylanma mablag'larining, xususan o'z mablag'lari manbalarining o'tgan yilga nisbatan keskin oshishi sabab bo'lgan. Shuningdek, bizning fikrimizcha, moliyaviy barqarorlikning muhim shartlaridan biri quyidagi tengsizlikda ham o'z aksini topgan:

Aylanma aktivlari $< 2 \times$ Xususiy kapital – Aylanmadan tashqari aktivlar. Bizning korxonamizda bu quyidagi ko'rinishga ega:

8-jadval

Moliyaviy barqarorlikning bog'liqlik darajasi tahlili

Ko'rsatkichlar	Yil boshi	Yil oxiri
Aylanma aktivlari (OA)	1508903.8	1880466.6
Xususiy kapital (XK)	611384.7	1237891.4
Aylanmadan tashqari aktivlar (OTA)	270528.6	282041.9
Yil boshida: $1508903.8(OA) < 2 \times 611384.7(XK) - 270528.6(OTA)$ $1508903.8 > 541057.2$		
Yil oxirida: $1880466.6(OA) < 2 \times 1237891.4(XK) - 282041.9(OTA)$ $1880466.6 < 2193740.9$		

8-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, "ARK STROY GROUP" MCHJ ning 2023 yil buxgalteriya balansi ma'lumotlari bo'yicha korxonada yil boshida moliyaviy barqarorlik sharti bajarilmagan, yil oxirida esa moliyaviy barqarorlikka erishilgan. Bunga xususiy kapitalning aylanma aktivlariga nisbatan yuqori sur'atda oshganligi sabab bo'lgan.

Xo'jalik faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan aylanma mablag'laridan foydalanishga bog'liq. Aylanma mablag'lari – bu material qiymatliklar, tugallanmagan ishlab chiqarish, tayyor mahsulotga qo'yilgan, shuningdek kassa va hisob-kitob setlaridagi pul mablag'laridir.

Aylanma mablag'larning xususiyati – ularning doimiy mobilligidir. Ular

operatsion sikl va kapitalning yaratilishi uchun xizmat qiladi. Aylanma mablag‘larining hajmi mahsulot ishlab chiqarish va sotish jaraènini ta’minlash uchun yetarli bo‘lishi lozim. Aylanma mablag‘laridan oqilona foydalanish korxonaga umumiy ish samaradorligiga sezilarli tasir ko‘rsatadi. Korxonaning yillik ish hajmi aylanma mablag‘larining aylanish tezligiga bog‘liq. Qoida bo‘yicha, aylanuvchanlik qancha yuqori bo‘lsa, korxonaga moliyaviy holati shunchalik yaxshiroq bo‘ladi. Aylanishning tezlashishi natijasida zaxira va xarajatlarga yo‘naltirilgan mablag‘larning bo‘shashi kuzatiladi, bu esa oqibatda korxonaga moliyaviy holatini yaxshilanishiga va to‘lov qobiliyatining mustahkamlanishiga olib keladi.

Aylanma mablag‘larini aylanuvchanligiga korxonaning tarmoq mansubligi, biznes hajmi, aylanma mablag‘larning strukturasi, korxonaning iqtisodiy siyosati, ishlab chiqarishning o‘shish darajasi, mavjud hisob-kitob tizimi kabi omillar ta’sir ko‘rsatadi.

1-rasm. Aylanma mablagʻlar aylanish tahlili

“ARK STROY GROUP” MCHJ da mahsulot sotishdan kelgan sof tushum oʻtgan yili 1403846.0 ming soʻmni, hisobot yilida esa, 1548760.3 ming soʻmni tashkil etib, 144914.3 ming soʻmga oshgan. Aylanma mablagʻlari yil oxirida 1880466.6 ming soʻmga teng boʻlib, yil boshiga nisbatan 371562.8 ming soʻmga oshgan. Natijada aylanma mablagʻlarining aylanish koeffitsienti 0,82 ga teng boʻlib, oʻtgan yilga nisbatan 0,11 ga oshgan. Aylanma mablagʻlarining aylanish

davri(kunda) 386,94 kundan 437,10 ga etib, 50,16 kunga sekinlashgan. Shunga mos ravishda aylanma mablag‘larining yuklama koeffitsienti ham 1,07 tiyindan, 1,21 tiyinga etib, 0,14 tiyinga oshgan. Bunga sabab aylanma mablag‘larining mahsulot sotishdan sof tushumga nisbatan yuqori sur‘atda oshganligidir. Bu holat korxonaga uchun salbiydir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Barqaror moliyaviy holat korxonaning samarali faoliyatining muhim shartidir. Korxonaning moliyaviy holati va uning barqarorligi ko‘p jihatdan kapital manbalarining (o‘z va qarz mablag‘lari o‘rtasidagi nisbat) hamda aktivlarning optimal strukturasi, shuningdek aktiv va passivlarning mutanosibligiga bog‘liqdir.

Aylanma mablag‘laridan samarali foydalanish darajasini oshirish uchun resurslarni tejovchi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish va sotish sikli davomiyligini qisqartirish, moddiy-texnik ta‘minot tizimini isloh qilish, aylanma mablag‘larini shakllanishi va harakatini nazoratini ta‘minlash, aylanma mablag‘larini o‘sish darajasidan sotish hajmi o‘sish darajasining yuqoriligiga erishish, mahsulot material sig‘imi va energiya sig‘imini kamaytirish kabi tadbirlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi.

Tahlil natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki, korxonada barcha rentabellik ko‘rsatkichlariga sifat omili bo‘lgan sof foydaning o‘sishi, mahsulot (ish va xizmat)larni sotishdan yalpi foydaning o‘zgarishi ijobiy ta‘sir qilgan.

Ikkinchi ta‘sir birligi bo‘lgan aktivlar, joriy aktivlar, uzoq muddatli aktivlar, kapital, qarz kapitali, investitsiyalangan kapital, xodimlar nomidan qilingan xarajatlar, sotuv hajmi, ishlab chiqarish xarajatlarining o‘zgarishi salbiy ta‘sir qilgan.

Korxonaga moliyaviy holatini tadqiq etish ma‘lum davrga korxonaga to‘lovga qodirligi va moliyaviy barqarorligi, bozordagi pozitsiyasini mustahkamlash, o‘sish va rivojlanish istiqbollari olib keluvchi moliyaviy ahvollarini aniqlash, xatolarni aniqlash, moliyaviy faoliyatni optimallashtirish imkoniyatlarini aniqlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Pardayev M.Q., Isroilov J.I., Isroilov B.I. (2017). Iqtisodiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. T.:Print Line Group.533
2. Subramanyam K.R. Financial statement analysis. 11th edition (2014.) New York, Mc Graw-Hill Education.814 pages.
3. Moliyaviy tahlil. Darslik. / M.Y.Raximov, N.N.Kalandarova; – T.: “Iqtisod-

Moliya”, 2019. – 736 b

4. Akramov E.A.(2007). Korxonalar moliyaviy holati tahlili. O’quv q’llanma. – T.,

5. M Xalmurzayev, I.Gafforov.(2023). Korxonalar Moliyaviy Holatini Reyting Baholash Va Tahlil Qilish Usullari The Journal of Economics, Finance and Innovation.671-681.

6. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.

7. G’afforov I.I., Abdushukurov M.B. (2023). “Korxonalar Moliyaviy Barqarorligini Taminlashda Moliyaviy Natijalar Tahlilining Muhimligi” Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali.5-son.471-474-bet